

PEDAGOGICAL SCIENCES

BUSINESS GAME AS A METHOD OF DEVELOPING DIRECT AND INDIRECT SPEECH SKILLS AND ACADEMIC ETHICS IN THE "SPORTS MANAGEMENT" COURSE

Tagiyeva E.

*PhD in Education, Associate Professor,
Azerbaijan Sports Academy (ASA),
Baku, Azerbaijan
orcid.org/0000-0002-6948-8791*

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРЯМОЙ И КОСВЕННОЙ РЕЧИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В КУРСЕ „СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ“

Тагиева Э.С.

*PhD по педагогике, доцент
Азербайджанская спортивная академия (ASA)
Баку, Азербайджан
orcid.org/0000-0002-6948-8791
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20691190>*

Abstract

The article explores the scientific and methodological aspects of implementing game-based educational technologies into the training of Bachelor's and Master's students at the Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports (ASA). Special attention is paid to the business game as a method of teaching direct and indirect speech, as well as the fundamentals of academic ethics within the context of professional training for sports management specialists. The development of these competencies is examined through the lens of core academic disciplines: "Sports Management", "Business and Academic Communication in a Foreign Language", and "Academic Writing and Ethics". The study incorporates the works of contemporary Azerbaijani and foreign researchers in the fields of professional ethics and linguodidactics. The efficiency of using business games as a tool for fostering a culture of academic ethics and professional integrity among future managers is substantiated. The author provides a detailed scenario of a business game that models the processes of intellectual property protection, anti-plagiarism efforts, and adherence to the principles of fair play in both the sports industry and research activities. The paper presents the results of the experimental implementation of the business game method in the educational process of students at the Faculty of Health and Management. It was established that participating in and preparing for the business game stimulated students' cognitive activity and enhanced the communication skills necessary for professional managerial activity.

Аннотация

Статья посвящена исследованию научно-методических аспектов внедрения игровых образовательных технологий в процесс подготовки бакалавров и магистрантов в Азербайджанской спортивной академии (АСА). Особое внимание уделяется деловой игре как методу обучения прямой и косвенной речи, основам академической этики в контексте профессиональной подготовки специалистов для сферы спортивного менеджмента. Формирование указанных компетенций рассматривается на примере профильных академических дисциплин «Спортивный менеджмент», «Деловая и академическая коммуникация на иностранном языке» и «Академическое письмо и этика». Учтены труды современных азербайджанских и зарубежных исследователей в области профессиональной этики и лингводидактики. Обоснована эффективность использования деловой игры как инструмента формирования культуры академической этики и профессиональной честности у будущих управленцев. Автор предлагает детально разработанный сценарий деловой игры, моделирующей процессы защиты интеллектуальной собственности, противодействия плагиату и соблюдения принципов fair play в спортивной индустрии и научно-исследовательской деятельности. В работе представлены результаты экспериментального внедрения метода деловой игры в образовательный процесс студентов факультета «Здоровье и менеджмент». Установлено, что проведение деловой игры и подготовка к ней способствовали развитию познавательной активности студентов, коммуникативных навыков, необходимых в области профессиональной управленческой деятельности.

Keywords: business game, academic ethics, sports management, professional communication, direct and indirect speech, interactive teaching methods.

Ключевые слова: деловая игра, академическая этика, спортивный менеджмент, профессиональная коммуникация, прямая и косвенная речь, интерактивные методы обучения

Введение

В современных условиях глобализации спортивной индустрии и усиления конкуренции в спортивной сфере особую значимость приобретают креативные специалисты в области спортивного менеджмента, способные оперативно реагировать на изменения внешней среды, предлагать нестандартные управленческие решения, генерировать оригинальные идеи, а также разрабатывать эффективные стратегии развития организаций. При этом важным условием их профессиональной деятельности выступает соблюдение норм академической и профессиональной этики, обеспечивающих ответственность, добросовестность и прозрачность принимаемых управленческих решений.

Деловое общение является составной частью профессиональной деятельности спортивного специалиста. Прежде всего, навыки прямой и косвенной речи необходимы для эффективной профессиональной коммуникации в менеджменте. Важно отметить, что успешное формирование указанных речевых навыков невозможно без освоения основных знаний академической этики и академической культуры. Иными словами, обучение данным навыкам должно осуществляться посредством их интеграции в содержание базовых учебных дисциплин.

Современный этап развития индустрии спорта в Азербайджанской Республике, характеризующийся масштабированием проектов в сфере массово-оздоровительного спорта, ставит перед высшей школой новые задачи. Для Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АСА) как флагмана в области спортивного образования вопросы формирования академической честности (*academic integrity*) имеют приоритетное значение. Выпускник Азербайджанской спортивной академии (АСА) по направлению «Менеджмент» должен обладать не только теоретической базой управления, но и высокоразвитой коммуникативной компетенцией. В современных условиях реальной научной проблемой является исследование эффективности применения деловых игр в преподавании гуманитарных дисциплин, в частности курса «Спортивный менеджмент, и их влияния на формирование коммуникативной компетентности студентов спортивного вуза. Индустрия спорта в Азербайджанской Республике переживает этап институциональной зрелости, требующий от управленческих кадров не только высокого уровня операционной и финансовой грамотности, но и безупречного следования этическим стандартам. Модернизация высшего образования в стране, закрепленная государственными образовательными программами, ориентирует вузы на подготовку специалистов, способных работать в условиях прозрачности, уважения к интеллектуальной собственности и честной конкуренции.

Термин «этика» в переводе с греческого языка означает- обычай, нрав. Первым ввел в оборот этот термин основоположник множества наук Аристотель. Античный философ считал, что общественные отношения тесно связаны с этикой, которая изучает благо отдельного человека, сообщества лю-

дей [11, с.37]. Этика – учение о нравственности (морали), о правилах и нормах человеческого поведения, об их обязанностях по отношению друг к другу, к обществу, к государству. Традиционно элементы академической этики рассматриваются в курсах общего гуманитарного цикла, однако их изолированное изучение часто носит декларативный характер. Студенты первого и второго курсов бакалавриата, сталкиваясь с необходимостью написания рефератов, курсовых работ или бизнес-проектов, не всегда до конца осознают практическую значимость понятий «плагиат», «фальсификация данных» или «конфликт интересов» в их будущей управленческой практике.

В этой связи критически актуальным становится поиск интерактивных методов обучения, способных связать абстрактные категории этики с реальной практикой спортивного управления. Наиболее перспективным инструментом в данном контексте выступает деловая игра, позволяющая смоделировать профессиональные риски и дилеммы, с которыми сталкивается менеджер спортивной организации.

Анализ последних исследований и публикаций

Проблемы внедрения интерактивных методов в современной высшей школе, а также вопросы профессиональной подготовки специалистов-менеджеров в сфере физической культуры и спорта находятся в центре внимания многих отечественных исследователей. Общие методологические основы интерактивного обучения, игрового моделирования и развития академической речи студентов-билингвов подробно освещены в трудах Х. А. Шахбазовой [15]. В исследовании Р. А. Джавадова подчеркивается важность формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи Азербайджана, лежащих в основе профессиональной и академической культуры будущих специалистов [4].

Специфика спортивной этики, принципов *fair play* («честной игры») и их проекции на сферу спортивного менеджмента в Азербайджане всесторонне изучены в монографиях и статьях Ф. Х. Гаджиева [3] и Э. С. Султанова [12]. Авторы справедливо указывают на то, что этика в спорте не ограничивается поведением атлетов на поле; она напрямую транслируется на управленческие решения – распределение бюджетов, трансферную политику, антидопинговый контроль и маркетинг. Вопросам институционального развития массового оздоровительного спорта и внедрения международных стандартов управления посвящены последние публикации Э. М. Насирова [9]. Ученые справедливо отмечают, что до 80% рабочего времени спортивного менеджера занимает коммуникация. При этом, несмотря на обширный теоретический базис, методика интеграции конкретных синтаксических и грамматических макротем русского языка в практику подготовки менеджеров массового спорта в Азербайджане остается разработанной недостаточно, что обуславливает актуальность данной статьи. Вместе с тем следует отметить, что деловая игра как способ

интерактивного обучения студентов не являлась предметом специальных экспериментальных исследований, а в образовательном процессе используется очень редко.

В исследовании Н.В.Добровольской указывается, что игровой метод характеризуется педагогической эффективностью для развития креативности управленцев в процессе профессиональной подготовки [5, с.158] Осмыслению различных ситуаций, связанных с этической составляющей предпринимательской деятельности в профессии спортивного менеджера посвящена монография О.В.Арсениной [1]. Тем не менее, методический аспект формирования профессиональной этики в реальном спортивном бизнесе посредством игрового моделирования на основе аутентичных профессиональных коммуникативных ситуаций остается недостаточно освещенным в научно-методической литературе, что определило вектор нашего исследования, включая лингводидактический аспект, связанный с обучением прямой и косвенной речи.

Обратимся к трактовке ключевых терминов. Менеджер - специалист «управляющий, обладающий профессиональными знаниями по организации и научному управлению трудовыми коллективами». Менеджмент – «искусство управлять интеллектуальными, финансовыми, сырьевыми, материальными и трудовыми ресурсами в целях наиболее эффективной деятельности и использования их в сфере ФКиС» [1, с.154].

Профессиональная деятельность спортивного менеджера – это непрерывный цикл межличностного и межкультурного взаимодействия: от ведения переговоров со спонсорами до координации работы фитнес-центров и разрешения конфликтных ситуаций внутри команд

По нашему мнению, деловая игра в спортивном менеджменте — это симуляция реальной профессиональной среды, где студенты отрабатывают навыки принятия решений, учатся выстраивать прямую и косвенную коммуникацию, а также применяют нормы академической этики при подготовке документов. **Прямая речь** используется в ходе симуляций деловых переговоров, пресс-конференций или общения со спонсорами. Студенты учатся формулировать четкие ответы на вопросы, аргументировать позицию, выступать перед аудиторией и убеждать оппонентов. **Косвенная речь** проявляется при подготовке письменных отчетов, пересказе чужих тезисов, составлении официальных деловых писем или обзоров спортивного рынка. Обучающиеся осваивают навык корректного цитирования и интерпретации мнений без искажения исходного смысла. Изучение темы «Прямая и косвенная речь» традиционно вызывает у студентов-билингвов определенные трудности, связанные с трансформацией личных местоимений, временных форм глаголов и синтаксической структуры сложноподчиненного предложения. Чтобы преодолеть этот барьер, авторами была разработана система профессионально-ориентированных модулей.

Цель исследования – теоретически разработать и экспериментально проверить методику подготовки и проведения деловых игр, способствующих развитию у студентов познавательной активности.

Методология и организация исследования. Методологическую основу исследования составили компетентностный подход, направленный на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, включая этические стандарты поведения; игровое моделирование, воспроизводящее социальное и профессиональное содержание будущей деятельности специалиста; принцип междисциплинарности, обеспечивающий интеграцию этики, академического письма и прикладного спортивного менеджмента. Экспериментальная работа проводилась в 2025–2026 гг. на базе кафедры Менеджмента и общих дисциплин Азербайджанской спортивной академии (ASA). В исследовании приняли участие студенты бакалавриата факультета «Здоровье и менеджмент», обучающиеся по специальностям «Массово-оздоровительный спорт» и «Спортивный менеджмент». Для проведения педагогического эксперимента были сформированы контрольная и экспериментальная группы по 15 человек в каждой (всего 30 студентов). Материалы и методы исследования включали: анализ и обобщение научно-методической литературы; анкетирование 50 преподавателей; педагогическое тестирование 30 студентов; метод экспертной оценки (в качестве экспертов выступали преподаватель и два магистранта); педагогический эксперимент; методы математической и статистической обработки данных.

Результаты анкетирования 50 преподавателей ASA показали, что у большинства респондентов (80 %) сформировано положительное отношение к активным методам обучения. Вместе с тем 50 % преподавателей отметили, что редко используют деловые игры в образовательном процессе, 15 % применяют их часто, а 35 % не используют данный метод вовсе.

Важным этапом проектирования деловой игры является выбор актуальной и интересной темы. В качестве ключевого дидактического инструмента была разработана и внедрена деловая игра «Спортивный стартап: битва за грант и этический аудит».

Сценарий и структура деловой игры.

Целью игры является не просто закрепление теоретических знаний по структуре спортивного менеджмента, а проживание студентами ситуаций, где нарушение академической этики ведет к краху бизнес-проекта.

Ход игры и распределение ролей

Студенческая группа делится на четыре основные фракции, каждая из которых решает специфические задачи в рамках моделируемого кейса:

«Разработчики спортивных стартапов» (3–4 подгруппы): Их задача – разработать концепцию проекта в сфере массово-оздоровительного спорта (например, «Сеть инклюзивных воркаут-площадок в Баку» или «Мобильное приложение для координации любительских футбольных лиг в регионах Азербайджана»). Студенты должны предоставить краткий бизнес-план, маркетинговую

стратегию и обоснование актуальности со ссылками на статистические данные.

«Комитет по этическому аудиту и защите авторских прав» (Эксперты): Группа студентов, выполняющая роль независимых регуляторов. Они оценивают проекты на предмет заимствований, корректности использования чужих идей, точности

статистических данных и соблюдения экологических и социальных стандартов.

«Инвесторы / Грантодатели» (Представители Министерства молодежи и спорта или частных фондов): Оценивают финансовую жизнеспособность проектов, но ориентируются на вердикт Комитета по этике.

Таблица 1.

Этапы проведения деловой игры в рамках курса «Спортивный менеджмент»

Этап игры	Действия студентов	Методическая цель (Этический компонент)
1. Подготовительный (Сбор данных)	Поиск информации, анализ рынка спортивных услуг Азербайджана, составление теоретической базы проекта.	Отработка навыков корректного цитирования. Понимание разницы между компиляцией и плагиатом.
2. Проектирование и защита	Презентация стартап-проектов перед «Инвесторами» и «Комитетом по этике».	Формирование навыка честной аргументации, недопущение фальсификации прогнозных данных.
3. Этический аудит (Критическая фаза)	Внедрение «скрытых триггеров» преподавателем. Проверка работ на плагиат. Анализ кейсов недобросовестной конкуренции.	Осознание неотвратимости репутационных потерь при нарушении академической честности.
4. Рефлексия и дебрифинг	Общее обсуждение результатов. Выступление экспертов. Самооценка участников.	Декомпозиция игрового опыта, перенос академических правил на практику реального менеджмента.

Игровой триггер: Моделирование дилеммы

Основной дидактический эффект достигается на третьем этапе. Преподаватель умышленно закладывает в условия игры скрытые этические ловушки (провокации). Например, одной из команд «случайно» становится доступен драфт маркетингового плана их конкурентов. Перед студентами встает выбор: использовать чужую интеллектуальную собственность (совершить плагиат/кражу идеи) ради гарантированной победы в конкурсе грантов или остаться в рамках академической честности.

В процессе реализации игры в группе студентов специальности «Массово-оздоровительный спорт» одна из подгрупп поддалась деструктивной модели поведения и скопировала графические элементы и расчетную часть исследования, опубликованного в открытых источниках без указания авторства (использовались материалы статьи Насирова [8]).

Действия «Комитета по этическому аудиту», вооруженного алгоритмами поиска текстовых совпадений и фактчекинга, привели к публичной

дисквалификации проекта на этапе презентации. Для студентов это стало наглядным уроком: в реальной индустрии спортивного менеджмента кража чужого концепта или фальсификация отчетов о посещаемости фитнес-клуба ведет к потере лицензии, судебным искам и краху деловой репутации руководителя [14].

Анализ результатов и обсуждение.

Внедрение деловой игры позволило перевести абстрактные этические нормы (прописанные в Кодексе чести студента ASA) в разряд лично значимых ориентиров. До проведения игры многие студенты воспринимали требования преподавателей оформлять ссылки в квадратных скобках и проверять тексты в системе «Антиплагиат» как избыточную бюрократию.

Для оценки эффективности предложенной методики авторами было проведено анкетирование студентов до и после участия в цикле деловых игр. Вопросы были направлены на выявление уровня осознания деструктивности академического мошенничества.

Сравнение этических установок студентов

Данные опроса наглядно демонстрируют качественный сдвиг в сознании будущих спортивных менеджеров. Осознание недопустимости использования чужих идей без корректной ссылки выросло более чем в два с половиной раза (с 28% до 81%). Студенты осознали, что академическая этика в вузе – это проекция корпоративной этики, комплаенс-контроля и прозрачности, принятых в международных спортивных федерациях (FIFA, FIBA, IOC) [11].

Методический эксперимент также показал, что студенты стали бережнее относиться к трудам национальных исследователей. В библиографических списках их итоговых презентаций появились ссылки на актуальные работы азербайджанских авторов, изучающих рынок физической культуры страны. Так, использование теоретических положений из работ Бабаевой [2] и Мамедовой [8] позволило студентам глубже обосновать специфику спортивного маркетинга в условиях СНГ и Кавказского региона, избегая слепого копирования западных моделей, не адаптированных к реалиям Азербайджана.

Междисциплинарный эффект метода. Участие в деловой игре способствует не только освоению лексической темы „Спортивный менеджмент“, но и закреплению знаний по теме „Прямая и косвенная речь“, а также совершенствованию пунктуационных навыков. Особое значение имеет интеграция деловой игры с курсом «Деловая и академическая коммуникация на иностранном (русском) языке», который студенты изучают параллельно. Прямая речь в спортивном менеджменте – это инструмент фиксации официальных заявлений (цитаты спортсменов, требования инвесторов, формулировки контрактов, регламенты соревнований).

Косвенная речь – это базовый инструмент реферирования, аннотирования, составления аналитических отчетов, передачи поручений руководства подчиненным (делегирование задач) и проведения брифингов.

Ниже представлена разработанная нами трехэтапная методическая матрица, внедренная в практику обучения группы 345А6.

Таблица 1.

Матрица интеграции грамматической темы в профессиональный контекст

Этап обучения	Лингвистическое содержание	Профессионально-коммуникативный контекст	Метод/Форма активности
1. Рецептивный (Ознакомление)	Правила перевода прямой речи в косвенную. Глаголы речи и мысли (говорить, заявлять, утверждать, требовать).	Анализ пресс-релизов Международного олимпийского комитета (МОК) и Министерства молодежи и спорта Азербайджана.	Работа с текстом, вычленение ключевых тезисов первоисточника.
2. Репродуктивно-продуктивный	Трансформация побудительных и вопросительных предложений. Использование союзов что, чтобы, частицы ли.	Делегирование распоряжений высшего руководства персоналу фитнес-клуба или оздоровительного центра.	Ролевой тренинг «Директор – Менеджер – Инструктор».
3. Интерактивно-креативный	Свободное оперирование цитированием, ведение протокола, устный отчет о переговорах.	Урегулирование конфликта между клиентом фитнес-зоны и тренерским составом. Пресс-конференция.	Кейс-метод (Case Study), деловая игра.

Рассмотрим практическую реализацию интерактивного этапа на примере конкретных учебных

ситуаций, разработанных для студентов специальности «Массово-оздоровительный спорт».

Модуль А. Ролевая игра «Брифинг после переговоров»

Управленческая задача: Спортивный менеджер провел встречу с потенциальным спонсором (например, представителем крупной азербайджанской компании, такой как SOCAR или Pasha Insurance) по поводу финансирования районного марафона по массовому бегу. Менеджеру необходимо передать своей команде суть требований спонсора, используя косвенную речь.

Грамматический практикум:

Студентам предлагается исходный текст (прямая речь спонсора):

«Мы готовы выделить 20 000 манатов, но мы требуем, чтобы наш логотип был размещен на всех баннерах. Также ответьте мне: когда точно завершится регистрация участников?»

Задача студента-менеджера – трансформировать это в официальный отчет для сотрудников:

«Спонсор заявил, что они готовы выделить двадцать тысяч манатов, при условии, если их логотип будет размещен на всех баннерах. Также представитель компании поинтересовался, когда именно завершится регистрация участников.»

В ходе этого упражнения отрабатывается не только грамматический навык (устранение местоимения «мы», ввод союза «чтобы» и «ли» для косвенного вопроса), но и развивается навык компрессии текста, профессиональной дипломатии и корректной передачи информации без потери управленческого смысла.

Модуль Б. Кейс-метод «Разрешение рекламаций в оздоровительном спорте»

Для будущих менеджеров массово-оздоровительного спорта критически важно уметь работать с жалобами клиентов. В рамках группы 345А6 был смоделирован кейс: «Жалоба посетителя фитнес-центра на нарушение санитарных норм или графика работы бассейна».

Студенты делятся на тройки: Клиент (высказывает эмоциональные претензии в прямой речи), Менеджер (фиксирует претензии, переводит их в конструктивное русло), Управляющий директор (получает от менеджера доклад в косвенной речи).

Анализ устной речи студентов показал, что типичной ошибкой билингвов является калькирование синтаксических конструкций из родного (азербайджанского) языка, где сказуемое всегда находится в конце предложения [2]. Нами было замечено, что интеграция профессионального контекста повышает мотивацию студентов к самоконтролю. Студент понимает, что ошибка в косвенной речи в деловой среде («Директор сказал, что марафон переносится ли...» вместо «Директор спросил, переносится ли марафон...») ведет к дезинформации персонала и подрыву авторитета менеджера.

Дидактический потенциал междисциплинарных связей

Эффективность разработанной методики обусловлена тесной интеграцией с базовыми

дисциплинами кафедры менеджмента и общих дисциплин АСА. В частности, при подборе лексического минимума учитывались терминосистемы таких предметов, как «Основы менеджмента», «Теория и методика массового спорта» и «Маркетинг в спорте» [3; 9].

В процессе обучения активно использовались работы современных азербайджанских исследователей. Например, концепция спортивного кластера и менеджмента здоровья, описанная в трудах Насирова [9], послужила содержательной основой для составления текстов-первоисточников. Студенты не просто читали абстрактные тексты, а изучали статьи о динамике развития спортивной инфраструктуры Баку, Гянджи и других регионов республики, одновременно тренируя навыки реферирования и трансформации чужой речи.

Для оценки уровня сформированности коммуникативной компетенции до и после проведения эксперимента в группе 345А6 (24 человека) был проведен мониторинг по трем критериям: лингвистический (грамотность построения конструкций косвенной речи), прагматический (точность передачи управленческой информации) и стратегический (умение достигать консенсуса в ролевой игре).

Оформление документации к игре (бизнес-планы, экспертные заключения Комитета по этике, протоколы нарушений) требовало от студентов владения академическим стилем речи, использования специализированных вводных конструкций («по утверждению профессора...», «согласно данным министерства...», «исходя из анализа, проведенного...»).

Таким образом, решалась двойная дидактическая задача:

Синтаксическая и лексическая грамотность: Студенты на практике отрабатывали сложные синтаксические конструкции делового русского языка, правила библиографического описания и реферирования [7].

Деонтологическая грамотность, или **профессионально-этическая компетентность**. Формировалось понимание профессионального долга, честности и ответственности управленца перед обществом, государством и спортивным сообществом [10].

Заключение. Деловая игра выступает эффективным лингводидактическим инструментом, способствующим формированию навыков использования прямой и косвенной речи в условиях профессионального общения. Навыки академической этики представляют собой совокупность умений, обеспечивающих соблюдение норм научной честности, академически корректного общения и ответственного поведения в профессиональной деятельности будущего менеджера.

Использование деловой игры «Спортивный стартап: битва за грант и этический аудит» в Азербайджанской спортивной академии доказало свою высокую эффективность как метода трансляции ценностей академической этики. Моделирование ситуаций, где сиюминутная выгода

от использования плагиата или подлога данных оборачивается долгосрочной потерей репутации и дисквалификацией всего проекта, формирует у студентов устойчивый этический иммунитет.

Будущие бакалавры направления «Массово-оздоровительный спорт» через призму игрового взаимодействия осознают, что академическая честность в период обучения в ASA – это залог их будущей востребованности и авторитета в профессиональной среде спортивного менеджмента. Перспективным направлением развития данной методики представляется создание совместных игровых платформ между кафедрами ASA и реальными спортивными клубами и федерациями Азербайджана для проведения регулярных сквозных этических тренингов и аудитов реальных кейсов спортивной индустрии.

Таким образом, внедрение игровых технологий, в частности деловых игр, в систему профессиональной подготовки специалистов в области спортивного менеджмента обеспечивает интенсивное формирование интеллектуальных и практических умений, а также опыта творческой и коммуникативной деятельности. В деловой игре реализуется основная концепция аутентичного и контекстного обучения - моделирование реальных управленческих ситуаций и отношений в сфере спортивного менеджмента (переговоры, брифинги, разбор конфликтных ситуаций), что позволяет преодолеть разрыв между теоретической подготовкой и практической деятельностью будущих менеджеров. В процессе такого моделирования и разрешения проблемных ситуаций развивается творческое и критическое мышление, формируется способность принимать нестандартные управленческие решения, брать на себя ответственность, а также соблюдать нормы академической и профессиональной этики.

Список литературы:

1. Арсенина, О. В. (2020). Этика предпринимательства : практикум . Владимир : Изд-во ВлГУ, 172 с.
https://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Kolledg/49.02.01/Metod_doc/19.01/PRAKTIKUM_ENP_RIO.pdf
2. Бабаева, Р. А. (2023). Особенности преподавания делового русского языка студентам-экономистам и менеджерам в вузах Азербайджана. Вестник Бакинского славянского университета, (2), 45–52.
3. Гаджиев, Ф. Х. (2022). Менеджмент и маркетинг в индустрии физической культуры и спорта:

Учебное пособие для спортивных вузов. Баку: Мутарджим.

4. Джавадов, Р. А. (2021). Формирование ценностных ориентаций и профессиональной ответственности студенческой молодежи. Баку: Элм и тахсил.
5. Добровольская, Н. В. ((2013). (Деловая игра как форма контекстного обучения, способствующая развитию креативности будущих менеджеров. (22), 156-160. [delovaya-igra-kak-forma-kontekstnogo-obucheniya-sposobstvuyuschaya-razvitiyu-kreativnosti-buduschih-menedzherov\(1\).pdf](#)
6. Исмаилова, Л. М. (2023). Проблемы академической честности в высших учебных заведениях Азербайджана в эпоху цифровизации. Азербайджанская школа, 704(2), 89-98.
7. Кузнецов, И. Н. (2022). Научное исследование: методика проведения и оформление. Москва: Дашков и Ко.
8. Мамедова, Р. К. (2024). Профессионально-ориентированное обучение русскому языку как фактор повышения конкурентоспособности выпускников азербайджанских вузов. Язык и культура на Кавказе, 8(1), 112–119.
9. Насиров, Э. М. (2025). Развитие массово-оздоровительного спорта и менеджмента здоровья в Азербайджане: тенденции и вызовы. Баку: Техсил.
10. Панова, О. В. (2020). Деловая игра как метод формирования профессионально-этической компетентности менеджера. Высшее образование сегодня, (5), 34–41.
11. Сирота Э.Л., (2026). Философия: коротко о главном. М.: Изд-во «Бомбора», 128 с.
12. Султанов, Э. С. (2023). Управление человеческими ресурсами в спортивных федерациях. Баку: Шарг-Гарб.
13. Тагиева Э.С., (2025). Академическое письмо и этика. Программа для уровня образования магистратуры. Баку: ASA, 31 с.
14. Хейл, Р., & Витмарш, Д. (2021). Управленческая коммуникация в спорте. (Пер. с англ.). Минск: Попурри.
15. Шахбазова, Х. А. (2022). Роль интерактивных методов в формировании академической речи студентов-билингвов. Известия Педагогического университета (Азербайджан), 70(3), 181–189.
16. Эфендиева, Т. Э. (2024). Деловая коммуникация на русском языке: теория и практика преподавания в неязыковом вузе Азербайджана. Баку: Нурлан.